

5) провести підсумки (рефлексію для учасників).

Висновки. Побудована модель оцінювання інноваційної взаємодії в освітньому процесі гармонійно поєднує контролюючу, навчальну, діагностико-коригувальну, стимулювально-мотиваційну й виховну функції оцінювання та є одним із структурних елементів формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування технологій інноваційної взаємодії в освітньому процесі.

Список використаних джерел

1. Вознюк О., Дубасенюк О. Перспективні напрямки підготовки майбутніх вчителів до інноваційної педагогічної діяльності. *Нові технології навчання*, 2020, № 93. С. 50-57.
2. Єпіхіна М. А. Дефініційний аналіз поняття «взаємодія» у філософському та соціологічному вимірі. *Теорія та методика навчання та виховання*. 2020. № 48. С. 53–63
3. Жигайло, Н. І. Переваги та недоліки онлайн-навчання студентів ЗВО. *VIII Методологічні читання – Розвиток політичної науки в Україні: сучасні методологічні тренди та практичні виміри (пам'яті професора Валерія Миколайовича Денисенка)*: Матеріали восьмої Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 10 грудня 2021 р.) Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2021. С.115-120.
4. Івасів О. Модель експертного оцінювання проектної діяльності в закладі загальної середньої освіти. *Adaptive Management: Theory and Practice. Series Pedagogics*, 2020. 10(19). URL: <https://amtp.org.ua/index.php/journal/article/view/315> (дата звернення 11.11.2024)
5. Інноваційні технології у галузі професійної освіти: навчально-методичний посібник /укладач А.Г. Грітченко. Умань: УДПУ, 2022. 323с.
6. Нова українська школа: інноваційна система оцінювання результатів навчання учнів початкової школи : навч.-метод. посіб. / О. В. Онопрієнко. Харків : Вид-во «Ранок», 2021. 208 с.
7. Проскура С. Л. Таксономія Блума в оцінюванні результатів освітньої діяльності студентів. *Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України*, 2020. С.83-89.
8. Ткачов А. С., Ткачова Н. О., Щєбликіна Т. А. Авторська модель організації самостійної навчальної діяльності здобувачів вищої педагогічної освіти на основі використання цифрових технологій. *Теорія та методика навчання та виховання*. Харків, 2020. Вип. 49. С. 113–127.
9. Шевчук С.С.: Система педагогічного контролю та оцінювання як фактор забезпечення якості професійної освіти: навчально-методичний посібник. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПНУ, 2023. 85 с
10. Ядловська О.С. Вплив інтерактивних методів навчання на мотивацію учнів при викладанні дисциплін історичного циклу. *Когнітивно-комунікативні стратегії розвитку здобувачів вищої освіти у процесі професійної підготовки* : зб. тез Всеукр. наук.- практи. семінару (м. Дніпро, 28 верес. 2021 р.). Дніпро: ДДУВС, 2021. С. 118-119

Марія Бойчук,

*відмінник освіти України, викладач вищої категорії,
викладач-методист КЗВО «Луцький педагогічний коледж»
Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна*

Софія Шоповаленко,
*студентка 2 курсу, спеціальності 014 Середня освіта
Музичне мистецтво, КЗВО «Луцький педагогічний коледж»
Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна*

МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГА В УМОВАХ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ВИКЛИКІВ

Ключові слова: інновації, компетентність, інноваційні технології, гуманізація освіти, педагогічна майстерність, модернізація, особистість.

XXI ст. – це період «глобальних інновацій». Сучасне життя змінюється дуже швидко. Напевно, одна з професій, фахівці якої мають змінюватись одночасно з нею – це професія викладача. Освічена нація не може існувати без «Образу Людини». А яким має бути образ того, хто формує цю людину? Спробуємо з'ясувати, яким же є викладач, який вимушений працювати в умовах глобалізації, стрімкої технологічної, соціальної, культурної динаміки?

У законодавчих матеріалах Міністерства освіти і науки України зазначається, що ідеалом у вихованні і підготовці педагогічних кадрів є гармонійно розвинена, високоосвічена, соціально активна й національно свідома особистість з глибокою громадянською відповідальністю, високими духовними чеснотами, родинними і патріотичними почуттями, яка є носієм кращих надбань національної і світової культури, спроможна на саморозвиток і постійне удосконалення. Реальні складові ще недавнього українського минулого, суспільні протиріччя сьогодення та приклад майбутніх гострих викликів і ризиків з досвіду європейських країн вимагають перетворень свідомості всіх учасників освітнього процесу. Це говорить про зміну звичних стереотипів педагогічної діяльності, введення таких технологій навчання, які забезпечували кращий, прогресивніший, якісніший кінцевий результат – тобто інноваційних технологій. Реально інновація в освіті є кінцевим результатом інноваційної педагогічної діяльності, удосконаленого технологічного освітнього процесу, що був застосований в практичній роботі і приніс високі результати.

Педагогічна інноватика є новим явищем в сучасній педагогіці, яка існує з середини ХХ ст. і ще знаходиться в стадії розробки. Однак за цей час доведено, що знання і застосування інноваційних основ забезпечує більш високу якість освітньої діяльності будь-якої соціально-педагогічної системи, робить її більш конкурентоспроможною в умовах всебічної трансформації суспільства. Інноваційними мають бути викладач і здобувач освіти.

Виходячи з потреб сучасного суспільства можна сказати, що професійно компетентний педагог це той, який успішно розв'язує завдання навчання й виховання; задоволений професією; має й усвідомлює перспективу свого професійного розвитку; відкритий для постійного професійного навчання; збагачує досвід професії завдяки особистому творчому внеску; соціально активний в суспільстві; відданий педагогічній професії, прагне підтримувати професійну етику.

Все гострішою стає проблема вдосконалення форм організації процесу навчання. Розвиток науки і техніки пропонує освітянам і студентам нові форми комунікації, нові типи розв'язання абстрактних та конкретних завдань, перетворюючи викладача з авторитарного транслятора готових ідей на натхненника інтелектуального і творчого потенціалу студента. Майбутнє за системою навчання, що вкладалася б у схему: студент – викладач – технологія. Актуальною в цьому напрямку є компетентнісна стратегія навчання: формування знань, умінь і цінностей особистості. Пріоритетними є вміння оперувати необхідними технологіями та знаннями, що задовольняють потреби сучасних завдань модернізації освіти. Упровадження інноваційних технологій сприятиме підвищенню якості навчального процесу за дотримання цілого ряду умов: відповідний морально-психологічний клімат; постійне вдосконалення матеріально-технічної бази і дидактичного забезпечення педагогічного процесу; багаторівневість і гнучкість у питаннях конструювання змісту, форм, методів і засобів навчання з урахуванням специфіки навчального закладу; випереджальний характер навчання; посилення практичної спрямованості навчання.

Гуманізований випускник ХХІ ст., «Українець майбутнього», фахівець своєї справи, хто він такий? – самодостатня, творча особистість, повноправний член світового співтовариства. Фахівець – це тріада, йому має бути притаманне гармонійне поєднання: *працездатність, наполегливість, кваліфікація* (вміння планувати, узгоджувати, приймати рішення, збагачувати і застосовувати свої знання). Відомий мислитель Г.Сковорода сказав: «Не вчи камінь котитися, просто прийми перешкоду – і він сам покотиться...» Мудрі слова, і сказані саме для нас, викладачів. У них криється основа великого мистецтва формування й розвитку особистості, особистості з природними задатками, яка не терпить насильства, яка прагне зрозуміти себе,

випробувати в різних видах діяльності, розвинути власті обдарування, самовдосконалитися. Завдання ж викладача - створити умови, за яких природні здібності студента знайдуть шлях до зовнішнього вияву. Це і є вершина педагогічної майстерності.

Таким чином, якісні зміни в освітніх процесах спрямовані на підготовку фахівців нової генерації, здатних постійно удосконалювати професійну мобільність за допомогою використання сучасних технологій навчання. Це, в свою чергу вимагає нових підходів до підготовки педагогічних кадрів. Педагогічний процес у закладах освіти має передбачати підготовку фахівця для того, щоб він постійно навчався, розвиваючи розумові здібності, професіоналізм і світогляд.

Список використаних джерел:

1. Руденко, О. М. Гуманізація освітнього процесу: концептуальні підходи / О. М. Руденко. – Львів: Світ, 2021. – 256 с
2. Гончаренко, С. У. Педагогічна інноватика: теорія і практика / С. У. Гончаренко. – Київ: Освіта, 2013. – 384 с.
3. Стинська, В. Методика викладання у вищій школі / В. Стинська. – Івано-Франківськ: 2016. – 320 с.
4. <http://osvita.ua/school/method/9170/>
5. <https://mon.gov.ua/>

Альона Палієнко,
викладач англійської мови
Черкаський державний бізнес-коледж,
м. Черкаси, Україна

ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Ключові слова: емоційний інтелект, соціальна комунікація, глобалізація, стресостійкість, самосвідомість, соморегуляція.

Сучасні виклики суспільства змінюють світогляд та ментальне здоров'я українців. Наразі важливими навичками учасників освітнього середовища є розуміння власних емоцій, переживань та уміння ними управляти. Враховуючи прогнози щодо майбутнього ринку праці, важливим стає розвиток навичок критичного мислення, комунікаційних здібностей та стресостійкості, які забезпечать успішну кар'єру у сучасній глобалізованій економіці [1, с. 96]. Однією з категорій, яка розкриває описані явища є емоційний інтелект. У наукових дослідженнях емоційний інтелект розглядають як здатність розпізнавати, розуміти та керувати як власними емоціями, так і емоціями інших людей. У сучасному світі, де соціальні взаємодії є невід'ємною частиною успішного професійного та особистого життя, емоційний інтелект відіграє важливу роль у розвитку ефективної комунікації – це не просто уміння висловлювати свої думки чи переконання, а здатність робити це з урахуванням емоційних потреб і почуттів інших людей.

В умовах військового стану емоційний інтелект стає особливо важливим для учасників освітнього процесу, зокрема, здобувачів освіти, який допомагає розуміти й керувати власними емоціями в стресових ситуаціях, знижувати рівень тривожності та підтримувати психологічне здоров'я. Крім того, емоційний інтелект сприяє співчуттю та емпатії до оточуючих, що є ключовим для створення підтримуючого середовища під час навчання і соціальної взаємодії в складні часи.

Теоретичні дослідження сутності емоційного інтелекту ґрунтовно викладено в працях численних вітчизняних науковців, які досліджують психологічні особливості, механізми розвитку, а також вплив емоційного інтелекту на особистісний і професійний